

RELATÓRIO DE PESQUISA

```
pitch=0, bearing=0, style='3d-topo',  
exaggeration = 1.5, hillshade = False  
'fullscreen': 'top-right', 'scale': 'bot
```

ANÁLISE PRELIMINAR SOBRE QUANTIFICAÇÃO, GEOTECNOLOGIAS E PROGRAMAÇÃO NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO EM GEOLOGIA E ENGENHARIA GEOLÓGICA DO BRASIL

Prof. Dr. Francisco Tognoli
Laboratório de Geologia Quantitativa | UFRJ

nov/2024

Núcleo
São Paulo

SUMÁRIO

1. Introdução.....	1
2. Resultados.....	1
2.1. Dados sobre o curso.....	2
2.1.1. Ano do último ajuste/reforma curricular.....	2
2.1.2. Número de alunos do curso.....	3
2.1.3. Carga horária.....	3
2.1.4. Número de laboratórios de informática.....	4
2.1.5. Número de professores que programam.....	4
2.1.6. Linguagem de programação mais utilizada.....	5
2.2. Dados sobre percepções de coordenadores e estudantes.....	5
2.2.1. Curso e situação acadêmica dos respondentes.....	6
2.2.2. Estudantes respondentes, por estado.....	7
2.2.3. Conteúdos formativos.....	7
2.2.4. Aptidão dos estudantes para dados quantitativos.....	8
2.2.5. Aptidão dos estudantes para dados espaciais.....	9
2.2.6. Aptidão dos estudantes para programação.....	9
3. Considerações finais.....	10
4. Agradecimentos.....	10
5. Contatos.....	10

Como citar

Tognoli, F.M.W. (2024). Análise preliminar sobre Quantificação, Geotecnologias e Programação nos cursos de graduação em Geologia e Engenharia Geológica do Brasil. Relatório de Pesquisa, Zenodo: 1-10. doi:10.5281/zenodo.14064040

1. INTRODUÇÃO

Com o objetivo de avaliar a presença de conteúdos formativos nos currículos dos cursos de graduação Geologia e Engenharia Geológica do Brasil, alguns aspectos da infraestrutura e da qualificação docente dos cursos e também as habilidades e competências desenvolvidas por estudantes nas áreas de Quantificação, Geotecnologias e Programação, elaborou-se um formulário de pesquisa para colher as percepções do corpo docente e de estudantes. Cabe destacar que essas 3 áreas reúnem as características atualmente fundamentais e desejadas para a atuação de geólogos e engenheiros geólogos, tanto para o mercado de trabalho quanto para atividades de pesquisa e ensino.

O formulário foi elaborado no Google Forms, como forma de facilitar o compartilhamento por correio eletrônico, redes sociais e aplicativos de mensagens (Whatsapp) para todos as coordenações de curso, diretórios acadêmicos e alunos/grupos de alunos conhecidos. Entre os meses de maio e outubro de 2024, o formulário obteve respostas de 30 coordenadores de curso, professores, chefes de departamento ou diretores de unidades acadêmicas vinculadas ao curso de Geologia, além de 357 estudantes de todos os cursos do Brasil*. O formulário respondido pelos cursos pode ser acessado em: <https://forms.gle/imFceobFFqx25R3e7> e o formulário respondido por estudantes pode ser acessado em: <https://forms.gle/1bidStHaQLLtufqC8>.

Os resultados apresentados a seguir referem-se exclusivamente aos resultados de análise exploratória e estão disponíveis para *download* no Repositório Digital Zenodo (https://zenodo.org/communities/qg_lab/), registrado com o doi 10.5281/zenodo.14064040, ou a partir do Currículo Lattes do autor. Nenhum tipo de amostragem ou teste estatístico foi realizado com essa base de dados para testar hipóteses e realizar inferências e interpretações. As análises mais refinadas sobre os dados e interpretações serão apresentadas e discutidas em um artigo científico que será submetido para publicação brevemente.

* o número de respostas dos estudantes altera-se em razão do formulário ainda estar aberto e de novas respostas ao formulário serem registradas quase que diariamente. Além disso, detectou-se algumas possíveis duplicidades de resposta, que estão sendo verificadas.

2. RESULTADOS

Os resultados são apresentados abaixo de forma a preservar os leitores da influência da opinião do autor sobre os dados. Portanto, não há nenhum tipo de discussão e interpretação sobre os dados ou sobre eventuais padrões, tendências e anomalias. Os

comentários que se seguirão às figuras referem-se exclusivamente aos fatos mostrados pelos dados.

Os resultados são apresentados abaixo em dois blocos: 2.1) dados sobre os cursos e 2.2) dados referentes às percepções de coordenadores de curso e de estudantes sobre as 3 áreas de interesse da pesquisa, exclusivamente de forma gráfica, em um total de 12 figuras.

A coleta de informações sobre os cursos foi intencional, para que uma visão geral atualizada sobre todos os cursos de Geologia e Engenharia Geológica do Brasil esteja disponível a coordenadores, docentes e estudantes e possa, eventualmente, ser útil durante análises e discussões curriculares em cada instituição.

2.1. Dados sobre o curso

Os dados referentes aos cursos são: Ano da última reforma curricular, Número de alunos, Carga horária, Número de laboratórios de informática, Número de professores que sabem programar e Linguagem de programação mais utilizada no curso.

2.1.1. Ano do último ajuste/reforma curricular

Figura 1. *Boxplot* sobre o ajuste/reforma curricular dos 30 cursos que responderam o formulário até o momento. Notar que metade dos cursos reformularam seus currículos nos últimos 5 anos.

2.1.2. Número de alunos dos cursos

Figura 2. *Boxplot* sobre o número de alunos dos 30 cursos que responderam o formulário.

2.1.3. Carga horária

Figura 3. *Boxplot* sobre o número de horas de 30 cursos que responderam o formulário até o momento ou que tiveram a carga horária consultada no *site* do curso. Notar o comportamento de *outlier* do curso da UFRGS, com 5380 horas.

2.1.4. Número de laboratórios de Informática

Figura 4. Gráfico de barras mostrando o número de laboratórios de informática nos cursos.

2.1.5. Número de professores que sabem e utilizam linguagem de programação

Figura 5. Gráfico de barras mostrando o número de professores que utilizam programação. Notar que a maioria dos cursos possui pelo menos 2 professores que programam.

2.1.6. Linguagem de programação mais utilizada

Figura 6. Linguagens de programação mais utilizadas nos cursos. Notar a discrepância entre as respostas de coordenadores e estudantes para a opção Nenhuma. A resposta Outra inclui linguagens como C, C++ ou Java.

2.2. Dados sobre percepções de coordenadores e alunos para as áreas de Quantificação, Geotecnologias e Programação

Os dados referentes às percepções de coordenadores e estudantes incluem: curso, situação acadêmica e local de estudo dos respondentes, percepção sobre os conteúdos formativos dos cursos de graduação e aptidão para analisar dados, gerar produtos e realizar interpretações nas áreas de Quantificação, Geotecnologias e Programação.

2.2.1. Curso e situação acadêmica dos estudantes respondentes do formulário

Figura 7. Gráficos de barras mostrando as distribuições percentuais das respostas de estudantes ao formulário da pesquisa, por curso (esq.) e por situação acadêmica (dir.).

2.2.2. Estudantes respondentes do formulário, por estado.

Figura 8. Gráfico de barras mostrando a distribuição porcentual, por estado, das respostas de estudantes ao formulário da pesquisa.

2.2.3. Conteúdos formativos em Quantificação, Geotecnologias e Programação

Figura 9. Gráficos de barras mostrando conteúdos formativos em Quantificação (Q), Geotecnologias (G) e Programação (P) segundo as percepções de coordenadores e estudantes. Os currículos de todos os cursos possuem conteúdos formativos em Q e G.

2.2.4. Aptidão dos estudantes para utilizar dados quantitativos

Figura 10. Gráfico de barras mostrando a aptidão para analisar e interpretar dados quantitativos, segundo as percepções de coordenadores e estudantes. Notar as diferenças de percepção entre coordenadores e estudantes a partir das respostas NÃO e SIM, satisfatoriamente.

2.2.5. Aptidão dos estudantes para utilizar dados espaciais

Figura 11. Gráfico de barras mostrando a aptidão para analisar, gerar e interpretar produtos derivados de dados espaciais, segundo as percepções de coordenadores e estudantes. Notar as diferenças a partir das respostas NÃO e SIM, satisfatoriamente.

2.2.6. Aptidão dos estudantes para utilizar uma linguagem de programação

Figura 12. Gráfico de barras mostrando a aptidão para utilizar uma linguagem de programação, segundo as percepções de coordenadores e estudantes. Notar as diferenças a partir das respostas NÃO e (SIM, satisfatoriamente + SIM, regularmente).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

- a) A intenção com essa pesquisa foi prover informações que possam ser úteis para cada curso entender suas características em relação aos demais cursos do Brasil.
- b) Cursos que estejam em processo de ajuste ou de reforma curricular podem se beneficiar das informações contidas nesse relatório.
- c) O mercado de trabalho e as pesquisas acadêmicas têm ofertado de forma crescente oportunidades para profissionais com conhecimentos nas áreas de Quantificação e Geotecnologias e com domínio de linguagem de programação. Saber trabalhar com dados quantificados e dados espaciais, em particular a partir de códigos e *scripts*, não é mais um diferencial, é uma necessidade. E isso é um fato.
- d) Os resultados de análises mais refinadas, interpretações e uma discussão integrada dos dados dessa pesquisa serão submetidos para publicação em breve. Nesse ínterim, estou disponível para quaisquer perguntas ou esclarecimentos sobre esses resultados iniciais, ou mesmo para discutir o entendimento e implicações desses resultados para a formação dos estudantes de graduação nas escolas de Geologia do Brasil.

4. AGRADECIMENTOS

Agradeço a coordenadores, estudantes, diretórios acadêmicos, colegas professores e amigos e amigas pessoais que se empenharam tanto em responder ao formulário quanto na sua divulgação.

5. CONTATOS

E-mails: franciscotognoli@igeo.ufrj.br, qglab@geologia.ufrj.br

Site: <https://qglab.geologia.ufrj.br> (em construção)

Instagram: @qg_colab